

DISLEXIA: UM JEITO DIFERENTE DE SER E APRENDER

 DOI: 10.5281/zenodo.7388169

Ilana Alves Barbosa

Graduanda de Pedagogia, 8º período pela Faculdade Alfredo Nasser- UNIFAN, Remanso-Ba. E-mail: ilanaalvesb68@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender e aprender como lidar com a dislexia, pois é um distúrbio de aprendizagem que irá se manifestar com maior força dentro da sala de aula. A escola sendo um dos principais lugares onde é desenvolvido as potencialidades educativas das crianças, deve ter em seu quadro de docentes e equipe pedagógica, profissionais capacitados para que transtornos de aprendizagem sejam notados o mais cedo possível e serem encaminhados para um tratamento com profissionais especializados para diagnosticar e tomar iniciativas que propiciem atividades pedagógicas que façam parte da realidade do aluno com dislexia. O presente trabalho foi de cunho bibliográfico que contou com pesquisas em trabalhos acadêmicos e de autores com profundos conhecimentos sobre o tema proposto. Os autores são unânimes em afirmar que todo processo e todo procedimento escolar é conduzir o aluno com dislexia a vencer as barreiras que lhes aparecerem em relação à aprendizagem onde o professor deverá ter uma postura de acolhimento, paciência, tolerância, insistência e nunca desistir de tal aluno para que tanto o docente, o aluno e a família do mesmo alcance um nível de contentamento e satisfação sendo incentivados a nunca desistirem de lutar por uma educação para todos.

Palavras-chave: Dislexia. Transtorno. Aprendizagem. Família. Escola.

INTRODUÇÃO

A dislexia é um distúrbio genético que afeta a forma que o ser humano irá aprender e principalmente ler. O cérebro de uma pessoa que possui esse transtorno

tem dificuldade de formar palavras e distinguir os sons das sílabas, sendo assim acontece uma desordem das letras em algumas palavras dificultando a leitura e também a escrita, assim a dislexia é um transtorno de aprendizagem.

Por ser um transtorno, é necessário um diagnóstico e tratamento com profissionais e métodos específicos, mas devido à falta de conhecimento e condições financeiras esse processo pode afetar negativamente na vida de alguns indivíduos e seus familiares gerando um grande desgaste psicológico, constrangimento e traumas de estarem inclusos na sociedade.

Assim, como qualquer problema precisa de uma solução através de pesquisas e estudo, a dislexia não é diferente e com o passar do tempo ela tem sido pauta de muitos estudos para chegar à sua solução ou como tornar mais leve a vida de uma pessoa disléxica. Mas, diante de milhares de pesquisas, esse transtorno ainda é uma dificuldade principalmente no contexto escolar, um emaranhado de situações que estão ligadas uma a outra como falta de profissionais qualificados que se dá por falta da existência de políticas públicas para a preparação desses profissionais.

O trabalho traz como problemática: Quais metodologias um professor poderia desenvolver para melhor incluir uma criança disléxica na escola regular?

Como qualquer outra criança com ou sem algum distúrbio ou transtorno, a criança disléxica deve ser tratada com naturalidade e respeito. A criança com a disfunção não deve passar por constrangimento, então sabendo que ela tem tal dificuldade não colocar em situações difíceis, como ler em voz alta e fazer o uso de atividades práticas e lúdicas.

A escolha do tema deu-se após uma conversa entre a pesquisadora e outra acadêmica onde a mesma deu algumas orientações para a pesquisadora encontrar um tema que despertasse o seu interesse para estudar, pesquisar e escrever. Ao parar para pensar em algo que gostasse e onde queria fazer a diferença, logo se lembrou de crianças com transtornos de aprendizagem e logo chegou à dislexia.

Escrever sobre a dislexia trará benefícios grandiosos para a pesquisadora e mais ainda para professores, uma vez que as crianças disléxicas precisam ser vistas e apoiadas dentro de uma sala de aula, a intenção da pesquisadora é tornar a escola um lugar mais confortável para todos conviverem e se desenvolverem, pois na maioria das vezes essas crianças são deixadas de lado por não aprenderem da forma convencional como outras e não enxergam seus talentos em outras áreas e que existem outras formas de aprender.

Outro objetivo da pesquisadora é publicar seu artigo para que o máximo de pessoas possam saber que existe mais alguém que se dedicou a estudar, conhecer e se apaixonar por esse tema e que futuramente possa ser mais um vínculo entre crianças disléxicas e o mundo maravilhoso que elas podem descobrir através do seu transtorno, sem ser ignorado e negligenciado.

O trabalho traz como objetivo geral: Compreender como a Dislexia interfere no processo de ensino-aprendizagem contribuindo para que exista superação dentro da sala de aula e no meio de. Especificamente, conhecer a dislexia desde sua origem e descobrir formas de ensinar uma criança disléxica.

O artigo foi elaborado mediante pesquisas bibliográficas, cujos autores selecionados foram essenciais para o desenvolvimento da produção.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

COMPREENDENDO A DISLEXIA

A palavra dislexia vem do grego, “dis” significa “distúrbio” ou “disfunção”, “lexis” significa “palavra” ou “leitura”, podendo concluir que dislexia é um distúrbio na leitura.

A disfunção afeta principalmente crianças do sexo masculino, são três meninos para uma menina. Lanhez e Nico (2002), mencionam que aproximadamente 15% da população mundial é disléxica. A principal característica dos indivíduos disléxicos é que apresentam inteligência média à superior. No entanto, há uma falha no processo de aquisição de linguagem, tornando-a silábica, hesitante, sem ritmo, com erros de antecipações. Conhecer o significado e os sintomas da dislexia favorece educadores, pais e demais profissionais da área educacional que lidam com as crianças e precisam de informações para compreender as dificuldades específicas de aprendizagens daquelas que apresentam distúrbios.

O diagnóstico é feito ainda na infância já que a forma de falar é prejudicada e no período escolar simples erros ortográficos não conseguem ser reparados quando a criança chega na metade dos anos iniciais. O transtorno não possui relação com o QI da criança, ou signifique que ela seja “preguiçosa”, muito pelo contrário, pessoas com dislexia tem um grande desejo de aprendizagem, do conhecimento, apenas sua forma de alcançá-los que são diferentes das formas convencionais.

Para Coelho e Assunção (1999), a dislexia geralmente está associada à disortografia (presença de erros ortográficos), disgrafia (caligrafia irregular) e discalculia (dificuldade na capacidade aritmética).

A dislexia apresenta sinais precoces, mas podem ser confundidos com o desenvolvimento das crianças, porém, quando é feito o diagnóstico muitas coisas são explicadas. Shaywitz (2006) e Ianhez (2002) ressaltam que o primeiro sinal indicativo da dislexia pode ser um atraso na fala. Shaywitz (2006), assinala que nos problemas de leitura, apresentam persistência de dificuldades precoces da linguagem oral; pronúncia equivocada de nomes de pessoas e de lugares; ignoram partes de uma palavra; dificuldades para lembrar nomes de pessoas, lugares e confusão quando estes aparecem; o vocabulário é expressivo e oralizado, mas consegue compreender quando ouve.

Outros sinais de alerta aparecem durante a vida escolar e precisam ser observados, são eles: trocar letras, principalmente quando elas possuem sons parecidos, como “f” e “v”, “b” e “p”, “d” e “t”, pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever, não conseguir associar letras e sons, confundir palavras que soam parecidos, como macarrão e camarão, erros constantes de ortografia, lentidão na leitura, problemas de localização de esquerda e direita, dificuldade em aprender rimas (PONÇANO, 2007).

As manifestações mais habituais são a pronúncia arritmia, sincopada, silabada não respeitada; interpretação prejudicada ou impossibilitada; síntese e análise prejudicada ou impossibilitada; resumos ou relatos dificultados (FONSECA, 2011, p. 36).

As pessoas com dislexia possuem algumas dificuldades cognitivas que fazem com que elas demorem para fazer associações que envolvam símbolos, metáforas, construção de palavras e orientação espacial. Cabe ao professor fazer algumas alterações na sua forma de ensinar criando estratégias para que esse aluno assim como os outros desfrutem da aprendizagem.

O currículo das escolas regulares devem ser o máximo flexíveis, pois é no período escolar que a dislexia será descoberta e os professores, diretores, coordenadores devem estar preparados para a qualquer momento precisar fazer mudanças.

A lei 9.394, de 20/12/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), por exemplo, prevê: Que a escola o faça a partir do artigo 12, inciso I, no que diz respeito à

elaboração e à execução da sua Proposta Pedagógica; Que a escola deve prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento (inciso V); Que se permita à escola organizar a educação básica em séries anuais, períodos semestrais e ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização (artigo 23); e que a avaliação seja contínua e cumulativa, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período (artigo 24, inciso V, a alínea a).

Ao ser confirmado um diagnóstico de dislexia ou até mesmo notar que algum aluno possui dificuldade na aprendizagem ou alguma suspeita do transtorno, o educador deve reformular sua forma de ensino, tirar o foco de atividades onde o mais avaliado será a escrita, dando mais enfoque a atividades orais, deixar o aluno disléxico mais próximo durante as aulas, utilizar do lúdico e das tecnologias que nos é oferecida.

Sempre verificar se ele está atento às explicações na sala de aula e retomar do início se for preciso, perceber se ele tem ligação a arte, música e a partir da descoberta oferecer formas fáceis de aprender algum conteúdo, como por exemplo através de uma paródia de uma música que está tendo grande repercussão para ajudar na fixação.

Diz Moura (2013), que cabe ao orientador pedagógico juntamente com a equipe, pesquisar, estudar, refletir e levar ao educando o processo do conhecimento, observando quais as habilidades e interesses dos alunos, sugerindo estratégias e recursos no que diz respeito às dificuldades que o aluno poderá apresentar em relação à dislexia.

A criança também precisa estar ciente do transtorno que ela possui para quando ela perceber que não está no mesmo nível de aprendizagem de colegas e outras crianças da sua vivência não haver frustração, porém fica critério da mesma se quer ou não compartilhar como seus colegas e amigos.

O transtorno não possui cura, pois não é uma doença, quanto mais cedo diagnosticado mais confortável será conviver com a dislexia. Shaywitz (2006), ressalta que a maior parte dos pais e educadores demoram para fazer a avaliação de uma criança com dificuldades de leitura, porque acreditam que os problemas sejam temporários e que, portanto, serão superados. Ianhez e Nico (2002) recomendam que o diagnóstico seja feito por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo,

fonoaudiólogo, psicopedagogo e um neurologista. Em um momento tão crucial não se deve dispensar a participação da família e da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislexia é um transtorno de aprendizagem, mais precisamente um distúrbio que afeta a leitura e como o indivíduo irá aprender. Mesmo com estudos avançados e tecnologias a nosso favor, diagnosticar esse transtorno ainda demanda tempo e a saúde mental de quem a possui pois essa temática mesmo sendo comum não é muito conhecida e infelizmente os alunos que possuem o transtorno ainda são tratados por temas pejorativos como “burro”, “levado”, sem “futuro” levando o aluno a um grau de desconforto tão grande gerando até problemas psicológicos, medo de ir à escola, de determinado professor e de realizar atividades por vergonha do que irá ouvir.

Pensando nessas questões, surgiu a necessidade da escrita desse artigo para que ele possa chegar em professores e até mesmo a outros profissionais, pais e mães para se atentarem aos sinais que as crianças dão desde a primeira palavra.

Com um enfoque maior nos professores, são citadas formas como incluir uma criança disléxica na escola regular onde ela possa ter as experiências o mais próximo possível de todas as crianças, os pais também são alvos nessa pesquisa, pois também são incentivados a buscar um diagnóstico.

Nós como seres humanos devemos quebrar o conceito de que existe apenas um meio de chegar em determinado objetivo ou resultado, pois iremos deparar com situações que provarão que a vida não é uma receita de bolo (mesmo que até seguindo passo a passo pode algo dar errado) e a dislexia é uma delas.

A dislexia vem nos mostrando que para a aprendizagem não existe um caminho reto, em alguns momentos iremos precisar desviar e fazer diferente. Como professora, nunca devemos deixar uma criança com algum distúrbio de aprendizagem de lado pois talvez elas tenham mais a nos oferecer do que qualquer um. Aos pais, nunca desmotivar os filhos, uma vez que não sabemos a mente brilhante que está ali dentro, não sabemos o tamanho da árvore que crescerá a partir dali, nunca desestimular ou deixar de acreditar

Escrever esse artigo foi de grande importância para a pesquisadora, pois através de sua escrita foi possível conhecer detalhadamente a dislexia em formas que

não sabia que existia, como por exemplo, não existe somente um tipo de dislexia ou ela sempre irá afetar sempre a mesma área do cérebro em todos os disléxicos.

Que esse artigo possa contribuir para os professores aprenderem a lidar com alunos disléxicos em sala de aula, que eles possam sempre estar envolvidos nas aulas e estimulados a conhecerem o melhor de si e também ajudar outros pesquisadores que tenham a mesma temática.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, J. E.; COELHO, M. T. **Problemas de aprendizagem**. 10^a.ed. São Paulo: Ática, 1999.

BRASIL. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: MEC, 1996.

FONSECA, Rosamaria Maria Reboredo Martins da. **O desenvolvimento da competência linguística na Dislexia**. Especialização em Psicopedagogia Institucional. Universidade Cândido Mendes. Rio de Janeiro: RJ. 2011. Disponível em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/G200735.pdf. Acesso em: 26/09/2022.

IANHEZ, M. E.; NICO, M. A. **Nem sempre é o que parece**: como enfrentar a dislexia e os fracassos escolares. São Paulo: Elsevier, 2002

MOURA, Suzana Paula Pedreira Tavares de. **A dislexia e os desafios pedagógicos**. Especialização em Orientação Educacional e Pedagógica. Universidade Cândido Mendes. Niterói: RJ. 2013. Disponível em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N205864.pdf. Acesso em: 26 set. 2022.

PONÇANO, Neuza Aparecida Gibim. **A Dislexia como dificuldade de aprendizagem sob a ótica do professor** – um estudo de caso. 98 f. Dissertação de Mestrado – Universidade do Oeste Paulista, São Paulo. 2007.

SHAYWITZ, S. **Entendendo a dislexia**: novo e completo programa para todos os níveis de problemas de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2006.